

ФОРМИРОВАНИЕ КОМПЕТЕНЦИЙ СТУДЕНТОВ КАК СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПРОБЛЕМА

Норботаев Фарход Махсидинович

Самаркандский государственный медицинский университет,

Ассистент кафедры педагогики и психологии

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11393528>

ARTICLE INFO

Qabul qilindi: 21-may 2024 yil

Ma'qullandi: 25-may 2024 yil

Nashr qilindi: 30-may 2024 yil

KEY WORDS

компетентность, компетенция,
развитие личности,
образовательный процесс, знание,
умение, компетентность, базовая
жизненная компетентность,
научная компетентность

ABSTRACT

В данной статье описано то, что формирование базовых жизненных компетенций является актуальной социально-педагогической проблемой, рассмотрены понятия «компетентность», «компетентность», их состав, различные подходы к этим понятиям, роль компетенций и компетентности в развитии личности. Подходы многих педагогов и психологов проанализированы во всех аспектах. В результате этих анализов высказываются научные мнения. Следует отметить, что данная статья служит руководством для ученых-педагогов, педагогов, авторов программ и учебников, научных работников.

Сегодня организация образования на основе компетентностного подхода, формирование и регулярное развитие компетенций учителей и учащихся относятся к числу актуальных вопросов педагогики.

Компетенция – это социальная потребность в образовательной подготовке обучающихся к эффективной деятельности в определенной сфере. Компетенция многогранна и имеет несколько интерпретаций. Компетентность означает приобретение учащимся соответствующих компетенций. Компетенция включает в себя личностные качества обучающегося и минимальный уровень знаний, умений, навыков и практического опыта, накопленных деятельностью в данной области. Специальные компетенции и базовые компетенции взаимно различны. Базовые компетенции – это модель жизни и социальной активности студента в будущем. Когда студенты приобретают определенные знания, навыки, квалификацию и опыт, они могут применять полученные компетенции в своей деятельности. Базовые компетенции считаются необходимыми для будущей социальной активности студента. Компетенции, освоенные в рамках специального учебного предмета, во многом обеспечивают эффективность учебной и профессиональной деятельности в будущем.

Компетенции формируются исходя из образа жизни, культурной, духовной жизни и традиций народа каждой страны.

Компетенции, формирующиеся у студентов, являются творческими, то есть творческими, и побуждают их к регулярной активности. К таким компетенциям относятся коммуникативная, работа с информацией, саморазвитие, социально-эмоциональная и гражданская. Особое внимание следует уделить опыту студентов по использованию компетенций. Для этого необходимо разработать образовательные программы, учебники, учебные пособия на основе компетентного подхода, включить в него учебные материалы и учебные задания, служащие формированию компетенций в средних проектах, выбранных учителями, а также разработать цифровые дидактические инструменты подхода. с этой точки зрения имеет особое значение.

Исходя из непрерывности образования в Республике Узбекистан и его направленности на воспитание всесторонне развитой личности, были определены базовые компетенции и исходя из содержания каждого учебного предмета, предметные компетенции.

Одной из важных задач, стоящих перед наукой педагогики, является четкое рассмотрение общих и частных подходов к формированию основных жизненных компетенций у учащихся младших классов и разработка теоретико-дидактических основ этого явления на основе существующих методических подходов.

В последние годы в педагогике широко используется понятие компетентного подхода. Этот термин, который часто используется в образовательной практике, занимает приоритетное место в содержании образования. Компетентный подход как базовое понятие внедряется в научные концепции современной педагогики. Особенность этого понятия в том, что оно требует взаимного сравнения с устаревшими понятиями в педагогической науке. В ходе нашего исследования мы попытаемся объяснить понятия, входящие в компетентный подход и взаимосвязанные с ним. Это: компетентность, компетентность, профессиональная компетентность, педагогическая компетентность. Кроме того, в ходе нашего исследования мы пытались задуматься о компетентности и готовности, компетентности и знаниях, навыках, квалификации.

Компетентный подход представлен как концептуальная основа обеспечения единого образовательного процесса. Именно поэтому сегодня он требует обновить содержание образования. Уже в 90-х годах прошлого века понятие компетентности, с одной стороны, позволяет осуществлять координацию новых открытий и разработок, а относится к познавательной деятельности человека и практическим действиям. С другой стороны, они помогают определить образовательные требования в связи с педагогической ситуацией в каждом классе, писал Н.С. Розов [6].

Видно, что понятие компетентности в последние годы широко используется в исследованиях в области профессионального образования. Например, в работах С.Т.Тургунова, М.Б.Мамурова, О'.К.Толипова, Ш.К.Мардонова, Г.Т.Боймуродовой, Г.Н.Ибрагимовой компетентный подход в сфере подготовки, переподготовки и профессионального развития будущих учителей раскрывает некоторые вопросы реализации исследуются. Реализация исследования в рамках компетентного подхода изучается в связи с совершенствованием государственных образовательных стандартов общеобразовательных школ. В этой области отдельно можно отметить исследования Р.Г.Сафаровой, М.М.Вахобова, Ю.М.Асадова, М.Пардаевой. Размышляя о

внедрении компетентного подхода в процесс общего среднего образования, И.А.Зимняя указывала на три причины: масштаб интеграции в общеевропейском и глобальном масштабе, изменение образовательной парадигмы, в области ориентиров образования, инструкции, программы и приказы [5].

В целях организации системы общего среднего образования в Узбекистане на основе компетентного подхода Президентом Республики Узбекистан от 10 декабря 2012 года «О дальнейшем совершенствовании системы изучения иностранных языков» № PQ-1875, Постановление Республики Узбекистан № 187. Большое значение имело Постановление Кабинета Министров Республики от 6 апреля 2017 года «Об утверждении Государственных образовательных стандартов общего среднего и среднего специального, профессионального образования».

Базовые уровни компетентного подхода проявляются в непосредственной целенаправленности образования. Компетентность воплощает в себе высокообобщенные умения и компетенции обучающихся. Содержание образования уточняется посредством четырехкомпонентной модели. Они состоят из: знаний, умений, опыта творческой деятельности и опыта ценностного отношения.

Эксперты выделили два основных понятия в рамках грамотного подхода. Это: понятия компетентности и компетентности. Особое внимание уделено выявлению их существующих аспектов в педагогической теории. Примером тому является формирование компетенций и взаимоотношений между ними. Среди ученых не существует единого подхода к описанию компетенций. Ряд экспертов считают, что между понятиями «компетентность» и «компетентность» нет взаимной границы. К таким ученым относятся В.С. Леднев, Н.Д. Никандров, М.В. Большинство экспертов указали на различия между ними.

Такие различия в своих исследованиях выделил А.В. Хуторской. По его словам, компетентность оценивается как социальная потребность в образовательной подготовке. Компетенция – это деятельность, состоящая из овладения и приобретения определенной компетентности, и она воплощает в себе личностное отношение к предмету деятельности. По мнению А.В. Хуторской, компетентность – это качество человека. Это требует от человека приобретения определенной компетентности. Таким образом, компетентность представляет собой совокупность знаний, умений, умений, способов деятельности и является компонентом содержания образования. Компетенция необходима для выполнения деятельности по отношению к определенным вещам и процессам. Компетентность крайне необходима человеку для качественного выполнения работы в определенной области [7].

Анализ источников показывает, что до сегодняшнего дня не существует единого подхода, описывающего понятия «компетентность» и «компетентность». В понимании и описании компетенций выдвигается точка зрения, что компетенция связана с обучающимся, хотя и является продуктом знаний, умений и квалификации, но не является его частью.

С этой точки зрения компетентность является компонентом содержания образования. Это: государственные образовательные стандарты; требования к уровню подготовки учащихся выпускного класса; она состоит из норм, которые обеспечивают подготовку человека, представляют собой совокупность знаний, умений и квалификации, являются частью его личного опыта и важны для него. Компетентность означает приобретение компетенций и включает в себя личностное отношение обучающегося к приобретению знаний, умений и навыков, а также реальный уровень образования.

Рекомендации:

1. Maxsidin o'g'li N. F. UMUMTA'LIM O'QUVCHILARINI IJTIMOIIY KOMPETENTLIGINI RIVOJLANTIRISHDA INTERFAOL TA'LIM METODLARINING AHAMIYATI //Uzbek Scholar Journal. – 2022. – Т. 5. – С. 215-218.
2. Maxsidin o'g'li N. F. MAKTAB O'QUVCHILARINING IJTIMOIIY-MADYANIY KOMPETENSIYALARINI RIVOJLANTIRISH //Uzbek Scholar Journal. – 2022. – Т. 5. – С. 219-221.
3. Maqsidin o'g'li N. F., Shuhratova A. F. GROUPING OF PEDAGOGICAL TECHNOLOGIES ACCORDING TO THE DEGREE OF DEVELOPMENT OF MENTAL CHARACTERISTICS OF THE INDIVIDUAL //Academia Repository. – 2024. – Т. 5. – №. 1. – С. 292-299.
4. Norbo'tayev F. M., Shuhratovna A. F. THE PROCESS OF DEVELOPING SOCIAL COMPETENCE OF STUDENTS DURING THE EDUCATIONAL PROCESS //Spectrum Journal of Innovation, Reforms and Development. – 2022. – Т. 7. – С. 9-17.
5. Зимняя И.А. Ключевые компетентности как результативно-целевая основа компетентностного подхода в образовании. Авторская версия. – М.: Исследовательский центр проблем качества подготовки специалистов, 2004.
6. Розов Н.С. Философия гуманитарного образования: Ценностные основания и концепция базового гуманитарного образования в высшей школе. – М.: Исследовательский центр проблем качества подготовки специалистов, 1993.
7. Хуторской А.В. Технология проектирования ключевых и предметных компетенций // Интернет-журнал "Эйдос". - 2005. - 12 декабря. <http://www.eidos.ru/journal/2005/1212.htm>.
8. Норботаев Ф.М., Имомова Л.З. ЗНАЧИМОСТЬ ФОРМИРОВАНИЯ СОЦИАЛЬНО-ПЕРСОНАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ I У ШКОЛЬНИКОВ-МОЛОДЕЖИ //Журнал инноваций, реформ и развития «Спектр». – 2022. – Т. 4. – С. 187-191.
9. Норботаев Ф.М., Ш.А.Ф. РОЛЬ, СУЩНОСТЬ И КРИТЕРИИ СОЦИАЛЬНОЙ КОМПЕНСАЦИИ СТУДЕНТОВ //Журнал инноваций, реформ и развития «Спектр». – 2022. – Т. 4. – С. 177-181.
10. Ходжиева Ф. О., Норботаев Ф. М. Пути развития критического мышления подростков //international scientific review of the problems and prospects of modern science and education. – 2018. – С. 78-79.
11. Норботаев Ф.М., Фаттоева М.Ю. НАУЧНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ФОРМИРОВАНИЯ СОЦИАЛЬНОЙ КОМПЕНСАЦИИ У СТУДЕНТОВ //Журнал инноваций, реформ и развития «Спектр». – 2022. – Т. 4. – С. 192-196.
12. Норботаев Ф.М., Шухратовна А.Ф. ПРОЦЕСС ФОРМИРОВАНИЯ СОЦИАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ СТУДЕНТОВ В ВО ВРЕМЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА //Журнал инноваций, реформ и развития «Спектр». – 2022. – Т. 7. – С. 9-17.
13. Максидин о'гли Н.Ф., Шухратова А.Ф. ГРУППИРОВКА ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ТЕХНОЛОГИЙ ПО СТЕПЕНИ РАЗВИТИЯ ПСИХИЧЕСКИХ ОСОБЕННОСТЕЙ ЧЕЛОВЕКА //Научный репозиторий. – 2024. – Т. 5. – №. 1. – С. 292-299.
14. Shuhratova A. F. PEDAGOGICAL METHODS FOR DEVELOPING SOCIO-CULTURAL COMPETENCES OF STUDENTS OF UNIVERSAL EDUCATION SCHOOLS. – 2024.
15. Alisherovna A. G. et al. TIBBIYOT SOHASIDA IJTIMOIIY-PSIXOLOGIK BILIMLARNI O'RNI VA AHAMIYATI //International Journal of Education, Social Science & Humanities. – 2024. – Т. 12. – №. 5. – С. 498-502.

16. Alisherovna A. G. PSIXOLOGIYADA SHAXS MUAMMOSI. SHAXSNING PSIXOLOGIK ASPEKTLARI //International Journal of Education, Social Science & Humanities. – 2024. – T. 12. – №. 5. – C. 492-497.
17. Alisherovna A. G. et al. THE PLACE AND SIGNIFICANCE OF PSYCHOLOGICAL KNOWLEDGE IN THE FIELD OF MEDICINE //Journal of Social Sciences and Humanities Research Fundamentals. – 2024. – T. 4. – №. 03. – C. 23-26.
18. Alisherovna A. G., Ziyodulloyevna E. S. IMPORTANT ASPECTS OF PSYCHOLOGICAL COMMUNICATION BETWEEN DOCTOR AND PATIENT //European International Journal of Pedagogics. – 2024. – T. 4. – №. 03. – C. 81-86.
19. Alisherovna A. G. Psychocorrection of Psychological Traumas in Children Through Art Therapy //American Journal of Advanced Scientific Research. – 2024. – T. 1. – №. 1. – C. 41-44.

